

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 787 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

UDK 338.43

AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISH QISHLOQ XO'JALIGIDA YARATILGAN MAHSULOTLARNING ISTE'MOL QIYMATINI OSHIRUVCHI OMIL SIFATIDA

Iroda Turdibayevna Kudratova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0004-7200-8922

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz qishloq xo'jaligida zamonaviy va sifatli xizmat ko'rsatish infratuzilmasini yaratish hamda qishloq xo'jaligida xizmat ko'rsatishning shaffoflik va raqobatga asoslangan bozor xizmatlarini rivojlantirish, agrosurslar va agroservis xizmatlar bozorining yangi "o'sish nuqtalari"ni shakllantirish masalalari yoritib berilgan. Qishloq xo'jaligida yangi turdagi moddiy-texnik resurslar va ta'mirlash-texnik xizmatlar, agroservis (agrokonsalting, qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi, qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish va shu kabilar) xizmatlarini rivojlantirishda keng tarmoqli yirik korporativ tizimlarni yaratish, agroservis xizmatlari ko'rsatishning qiymat yaratish zanjiri va uni qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmani kengaytirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: agroservis, agroservis infratuzilmasi, qishloq xo'jaligi, integratsiya, klaster, globalizatsiya, Agriculture 4.0.

Abstract: The article highlights the issues of creating a modern and high-quality service infrastructure in the country's agriculture, the development of market services in agriculture based on transparency and competition, the development of new "growth points" of the market of agricultural resources and agricultural services. The issues of creating extensive large corporate systems in agriculture, new types of material and technical resources and repair and technical services, agricultural services (agroconsulting, trade in agricultural products, provision of additional services, etc.), expansion of the value chain of agricultural services in agriculture and its supporting infrastructure are highlighted.

Key words: agroservice, agroservice infrastructure, agriculture, integration, cluster, globalization, agriculture 4.0.

Аннотация: В статье освещаются вопросы создания современной и качественной сервисной инфраструктуры в сельском хозяйстве страны, развития рыночных услуг в сельском хозяйстве, основанных на прозрачности и конкуренции, развития новых "точек роста" рынка агресурсов и агросервисных услуг. Освещены вопросы создания разветвленных крупных корпоративных систем в сельском хозяйстве новых видов материально-технических ресурсов и ремонтно-технических услуг, агросервиса (агроконсалтинг, торговля сельскохозяйственной продукцией, предоставление дополнительных услуг и т.д.), расширения цепочки создания стоимости предоставления агросервисных услуг в сельском хозяйстве и поддерживающей его инфраструктуры.

Ключевые слова: агросервис, инфраструктура агросервиса, сельское хозяйство, интеграция, кластер, глобализация, сельское хозяйство 4.0.

KIRISH

Mamlakatimizda rejali iqtisodiyotdan bozor munosabatlariga o'tish jarayonida qishloq xo'jaligi va unga xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining parchalanishi, xo'jaliklararo aloqalarning uzilishi hamda hududiy jihatdan qayta tashkil etilishi, ayniqsa agroservis xizmatlari bozorining keskin pasayishiga olib keldi. Bu esa sohadagi agrologistika va agrokonsalting tizimining izdan chiqishiga sabab bo'ldi.

"...Zamonaviy va sifatli xizmat ko'rsatish infratuzilmasini yaratish" hamda "qishloq xo'jaligida xizmat ko'rsatishning shaffoflik va raqobatga asoslangan bozor xizmatlarini rivojlantirish"[1] vazifalari qishloq xo'jaligida

qiymat yaratish zanjiri va uni qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma sifatida agroservis xizmatlarini kengaytirishning dolzarbligini belgilab beradi.

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijlik olimlardan F. Kotler va A. Xoskinglar "...xizmatlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular mavjud iste'mol qiymatini oshirishga, uni saqlab qolish yoki tiklashga qaratilgan"ligini ta'kidlaydilar[2]. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish xizmatlari texnologik operatsiyalarni to'liq amalga oshirish uchun zarur bo'lgan obyektlar va vositalarni saqlash hamda tiklashni o'z ichiga oladi[3].

Mualliflar tomonidan asosiy urg'u "ishlab chiqarish xizmatlari" va "ishlab chiqarish xizmatlari bozori" tushunchalariga qaratilgan bo'lib, ular "qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun ishlab chiqarish xizmatlari", "ishlab chiqarish agroservisi" va "qishloq xo'jaligida xizmat" atamalarini umumiy mazmunga ega deb hisoblaydilar.

RF olimi L. F. Kormakov qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqarish xizmatlarining mohiyatini yoritishda "... qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari va agrosanoat ishlab chiqarishining boshqa ishtirokchilari uchun xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining kuchlari va vositalari tomonidan amalga oshiriladigan foydali ishlar"[4] sifatida izoh keltirgan.

Bunday xizmatlarga mashina va traktor parklari, chorvachilik uskunalari ta'mirlash, agrotexnik, veterinariya, transport va energetika xizmatlari, shu bilan birga, ilmiy muassasalar, konsalting firmalari, bozor va ilmiy axborot xizmatlari hamda boshqa pullik o'quv xizmatlarini qamrab olishi ko'zda tutilgan.

Mamlakatimiz olimlaridan professor Q. J. Mirzayevning ta'kidlashicha, "...agroservis xizmatlari bozor iqtisodiyoti sharoitida agrar soha tizimida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lib, shu jarayonda zamonaviy texnika va texnologiyalarga asoslangan holda iste'molchilar talab va takliflarini o'zaro uyg'unlikda shakllantiruvchi hamda uni amalga oshirish davrida daromad keltirishga yo'naltirilgan maqsadga muvofiq faoliyatlar majmuidir"[5].

N. Z. Yo'ldashevaning fikricha, "xizmat ko'rsatish sohasi ma'lum hududlarda qishloq xo'jaligining ishlab chiqarish va noishlab chiqarish yo'nalishlaridagi turli sohasini qamrab oladi va aholi hamda korxonalarining turli xil xizmat turlariga bo'lgan ehtiyojlari bilan bevosita bog'liqligi bilan ajralib turadi"[6].

Shu bilan birga, yuqorida ko'rib o'tilgan mualliflar tomonidan agroservis xizmatlarini tasniflash hamda mohiyatini ochib berishda xizmat ko'rsatishning tasnif belgisi ekanligiga asosiy urg'u qaratilgan bo'lsa-da, yaratilgan mahsulotlarning foydali hajmini oshirish, ayirboshlash va iste'mol qiymatini shakllantirish jihatlari yetarlicha e'tibor qaratilmaganligini ta'kidlab o'tish joiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

T Tadqiqot davomida induksiya va deduksiya, guruhlash, mantiqiy tahlil usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarini umumiy yaxlit tarzda ifodalash maqsadida jadval va rasmlardan foydalanilgan. Tadqiqot gipotezasi «xo'jalikning qiymat yaratish zanjirini agroservis xizmatlari ko'rsatish asosida oshirish mumkinligi» ga asoslanadi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligining rivojlanish darajasi ko'p jihatdan yetishtirilayotgan mahsulotlarning sanoatda qayta ishlanishi, texnik uskunalar bilan ta'minoti va Agriculture 4.0[7] konsepsiyalarining qo'llanilishi bilan bog'liqdir. Tahlil shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda qishloq xo'jaligida ko'rsatilayotgan xizmatlar umumiy xarajatlarning qariyb yarmini tashkil qiladi, bu esa qishloq xo'jaligi mahsulotlari tannarxining keskin o'sishiga olib keladi. Ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir qilish darajasiga ko'ra, bu xizmatlar jamoat ishlab chiqarish tuzilmasidagi o'ringa va agrosanoat majmuasi infratuzilmasiga to'g'ri keladi.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligi infratuzilmasi quyidagi asosiy yo'nalishlarga bo'linadi:

Ishlab chiqarish (dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik, naslchilik);

Xizmat ko'rsatish (ishlab chiqarish jarayonining samarali amalga oshirishini ta'minlash maqsadida agrotexnik tadbirlar, logistika, melioratsiya, qishloq xo'jaligi yerlarini obodonlashtirish, agrokonsalting va axborot ta'minoti, qishloq xo'jaligi yo'l qurilishi va ularni ta'mirlash, transport va aloqa kabi xizmatlar);

Muomala (qishloq xo'jaligi mahsulotlarini iste'molchilarga yetkazib berish).

Bugungi kunda agroservis xizmatlari, avvalo, qishloq xo'jaligining asosiy tovar ishlab chiqaruvchilari hisoblangan fermer xo'jaliklariga yo'naltirilgan bo'lib, quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

Dehqonchilik, naslchilik va chorvachilikdagi agroservis xizmatlari (muayyan ekin turi, hayvonlar guruhi yoki alohida turlari uchun ko'rsatiladigan texnologik operatsiyalar);

Agrokimyoviy, yer tuzish, dala madaniyati, meliorativ tadbirlar (dehqonchilikning muayyan yoki alohida turlari bo'yicha);

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash; ikkilamchi mahsulotlarni tashish, agrologistika va transport xizmatlari ko'rsatish;

Agrokonsalting xizmatlari (dehqon va fermer xo'jaliklariga zamonaviy agroteknika, agromeliorativ usullar, texnologiyalar va boshqaruv tizimlari bo'yicha maslahatlar berish, agrar soha kadrlari malakasini oshirish va konsalting xizmatlari ko'rsatish), bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni samarali tashkil etishga ko'maklashadi;

Qishloq xo'jaligi mashina va uskunalari, avtomobillar, qishloq xo'jaligi texnikasi va uskunalarini diagnostika qilish, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish;

Mashina va uskunalar, ishlab chiqarish va omborxonalarni ijaraga olish yoki ijaraga berish;

Qishloq xo'jaligidagi energiya, suv va issiqlik tarmoqlarini, shuningdek ularga tegishli bo'lgan uskunalarini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish;

Xo'jaliklararo foydalaniladigan yo'llarni, kirish yo'llarini ta'mirlash, ishlab chiqarish va omborxonalarni jihozlash va ta'mirlash va shu kabilar.

Agroservis xizmatlarining qishloq xo'jaligi takror ishlab chiqarish jarayonidagi o'rni va ahamiyatini baholashda yuqorida ko'rib o'tilgan sohalarni yagona tizim sifatida ko'rib chiqish lozim. Aynan tizimli yondashuv asosida agroservis xizmatlari tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning ajralmas bo'lagi, agrosanoat majmuasini moddiy-texnik ta'minlashning quyi tizimi, shuningdek, "...qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirishga qaratilgan biznes jarayoni, shuningdek, qiymat yaratish zanjirining ajralmas bo'g'ini sifatida olib qaraladi"[8].

Iqtisodiyotning agroar tarmog'ining raqobatbardoshligini oshirish masalasida M. Porter va D. Murlar tomonidan taklif qilingan "qiymat yaratish zanjiri" konsepsiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Ushbu qiymat zanjiri "mahsulot konsepsiyasini ishlab chiqishdan boshlab uni bozorga chiqarish bilan yakunlanadigan harakatlar majmuidan iborat". "Qiymat zanjiri – bu korxonada mavjud biznes jarayonlarini strategik rejalashtirishda chuqur tahlil qilishda foydalanish mumkin bo'lgan vosita"[9].

Muallifning ta'kidlashicha, "qiymat zanjiri"ning maqsadi korxonada resurslarni yakuniy mahsulot yoki xizmatga aylantirish jarayoni hisoblanadi[10]. Konsepsiyaning ahamiyatli jihati shundaki, unda servis faoliyati alohida ajratilib ko'rsatilgan bo'lib, sotuvgacha bo'lgan jarayonda mahsulotlarning qiymati va nafilligini oshirishga ko'p jihatdan bog'liq hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Qishloq xo'jaligi qiymat yaratish zanjiri¹da agroservis xizmatlarining tutgan o'rni¹.

1 Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Bizning nazarimizda, servislashgan jamiyat nuqtai nazaridan agroservis xizmatlarini nafaqat qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonining samarali amalga oshirishini ta'minlash maqsadida ko'rsatiladigan xizmatlar sifatida, balki yaratilgan mahsulotlarning foydali hajmini oshirishga, ayirboshlash va iste'mol qiymatini shakllantirishga hamda qishloq xo'jaligi takror ishlab chiqarish vositalarining qayta tiklanish imkoniyatini oshirishga qaratilgan xizmatlar sifatida ham ko'rish lozim.

Demak, iste'molchilar tomonidan "...naffiligi yuqori baholangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'proq qiymatga ega bo'lishini ta'minlaydi"[11].

Mazkur ta'rif mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda agroservis xizmatlarini quyidagicha tasniflash maqsadga muvofiq:

Qishloq xo'jaligi yakuniy tovarlarining foydali hajmini (massasini) oshirishga va iste'mol qiymatiga ta'sir ko'rsatuvchi agroservis xizmatlari. Ushbu xizmat turlariga yetishtirilgan hosilni yig'im-terim bilan bog'liq ishlari kiradi. Yig'im-terim xizmatlari hajmiga bog'liq holda, yetishtirilgan maydonlardagi hosil qanchalik ko'p yig'lsa, olingan mahsulotlarning massasi, narxi va iste'mol qiymati shunchalik ortadi.

Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan yakuniy mahsulotning birlamchi sifatini oshirishga qaratilgan agroservis xizmatlari. Ushbu xizmatlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishgacha bo'lgan davrda tozalash, quritish, saralash, kalibrlash va boshqa texnologik jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Qishloq xo'jaligida yaratilgan yakuniy mahsulotning dastlabki narxini shakllantiruvchi agroservis xizmatlari. Bularga qishloq xo'jaligi texnikalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, qo'shimcha agrokimyoviy tadbirlar, transport xizmatlari, mashinalarni ijaraga berish va boshqa xizmatlar kiradi.

O'z navbatida:

Muayyan mavsumda yoki yil davomida ko'rsatiladigan davriy agroservis xizmatlari: texnik xizmat ko'rsatish, davriy yoki yillik agrokimyoviy xizmatlar. Ushbu xizmatlarning qiymati joriy yilda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tannarxiga to'liq kiritiladi.

Bir yildan ortiq davriylikda ko'rsatiladigan agroservis xizmatlari. Bularga tuproqqa ohak bilan ishlov berish, mashinalarni kapital ta'mirlash, kapital qurilish, mashinalarni uzoq muddatli ijaraga berish va shu kabilar kiradi. Bunday xizmatlarning qiymati qisman joriy yil mahsulotlariga, qolgan qismi esa keyingi yil hosiliga o'tkaziladi.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligining tarmoq xususiyatlari agroservis xizmatlari ko'rsatish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunga qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari yoki xo'jaliklarning hududiy jihatdan o'zaro tarqoqligi sabab bo'lib, bu holat nafaqat transport xarajatlarining oshishiga, balki agrologistika xizmatlari samaradorligining pasayishiga ham olib kelmoqda.

Xususan, qishloq xo'jaligi vositalari, moddiy resurslar va yollanma ishchi kuchini xizmat ko'rsatish joyiga yetkazib berish kabi agroservis xizmatlari logistikasi yetarli darajada rivojlanmagani tufayli samaradorlik pasaymoqda. Shu bilan bir qatorda, xo'jaliklararo yo'llarning sifatsizligi va avariya holati qishloq xo'jaligi ishlarini, umuman agroservis xizmatlarini ko'rsatishni imkonsiz yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz holatga keltirmoqda.

Qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqarishning ilmiy-texnik darajasi ko'p jihatdan xizmat ko'rsatish infratuzilmasining holatiga bog'liq bo'lgani tufayli agrologistika va agroservis xizmatlari qishloq xo'jaligidagi barcha xarajatlarning yarmidan ko'pini tashkil qilmoqda. Markazlashtirilgan logistika tizimidagi o'zgarishlar tufayli sobiq qishloq xo'jaligi uyushmalari va kimyo korxonolari negizida mustaqil ulgurji kompaniyalar, yirik korxonalarining dilerlik tarmoqlari, hududiy savdo uylari, tovar-xomashyo birjalari, yarmarkalar hamda asbob-uskunalarini ijaraga berish va lizing korxonalarini tashkil topdi. Biroq ushbu korxonalar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar bitta yoki hududdagi kam sonli fermer xo'jaliklari uchun transport infratuzilmasi tufayli to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishni yoki qo'shimcha xizmatlar ko'rsatishni murakkablashtirdi. Saqlash omborlari va ta'minot bazalarining keng tarmog'ini yaratish, ularni saralash hamda sotish (eksport)gacha saqlashni ta'minlash zarurati yuzaga kelmoqda.

Shu sababli bugungi kunda dehqon va fermer xo'jaliklari o'z faoliyatini muayyan ma'muriy hudud bilan cheklaydi. Ushbu hudud ichida agrokimyoviy va agrotexnik ishlarining 95–100%i, mashinalarni texnik ta'mirlash ishlarining 85–90%i va transport ishlarining 75–85%i amalga oshiriladi. Natijada kam sonli agroservis xizmatlari ko'rsatish uchun faoliyat sohasi butun hududni qamrab olishiga erishish ko'zda tutiladi. Bu esa agroservis xizmatlari turlarini ko'paytirishga va hududlararo (tez buziladigan mahsulotlarni avtotransport vositalari bilan mintaqalararo tashish, ba'zi rusumdagi traktorlar, kombaynlar, avtomobillar va ularning agregatlarini ta'minotchi tomonidan ta'mirlash va boshqalar) xizmatlarni tashkil etishga imkon bermaydi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, g'allachilikda moddiy xarajatlar ishlab chiqarish tannarxining qariyb 60%ini, shu jumladan yoqilg'i – 14–16%, elektr energiyasi – 4–6%, ehtiyot qismlar – 12–19%, agroservis xizmatlari – 11–20%ni tashkil etadi. Bugungi kunda yirik fermer xo'jaliklari va agrotexnik tadbirlarni amalga oshiruvchi subyektlar agroservis quvvatlarining atigi 15–20%idan foydalanmoqda. Ayniqsa, mashina va uskunalarga ko'rsatiladigan agroservis xizmatlari infratuzilmasining muhim qismini yo'qotib, o'z-o'zini ta'mirlashga o'tmoqda. Natijada texnik va inson resurslarini yo'qotish tufayli uskunalarining muddatidan oldin ishdan chiqishiga hamda qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining oshishiga olib kelmoqda.

So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida ro'y berayotgan integratsiya jarayonlari yirik integratsiyalashgan tuzilmalarni muvofiqlashtirish va agroservis xizmatlarini yanada kengaytirish imkonini bermoqda. Mamlakatimizda paxtachilik sohasida ro'y berayotgan muhim o'zgarishlardan biri bo'lgan paxta-to'qimachilik klasterlarini to'laqonli tashkil etishga erishish, qiymat yaratishning uzluksiz zanjirini hosil qilish asosida ichki va tashqi tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Paxta-to'qimachilik klasterlari tarkibida qo'shimcha chorvachilik kompleksini tashkil qilish asosida go'shtni qayta ishlash, parrandachilik va mayda shoxli chorva mollarni boqishning yirik infratuzilmasini shakllantirish mumkin. Bunda xom ashyoning katta qismi klaster tarkibidagi fermer xo'jaliklari va parrandachilik fermalari tomonidan yetkazib beriladi. Bunday tuzilma hudud aholisining chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talabini to'liq qondirish imkonini ta'minlaydi.

Aksincha, mazkur jarayonni mustaqil fermer xo'jaliklari yoki kichik agrar xo'jaliklar darajasida tashkil etilganda, ular barcha turdagi agroservis xizmatlaridan mustaqil foydalanishlari talab etiladi. Natijada tranzaksiya xarajatlari umumiy xarajatlarning 30% yoki undan ko'prog'iga yetishiga olib keladi. Ushbu korxonalar keng ko'lamli moddiy resurslarni iste'mol qilgan sharoitda ko'plab mahsulot ishlab chiqaruvchilar yoki ta'minotchilar bilan iqtisodiy aloqalarni saqlab qolish imkoniga ega bo'lmaydi. Shu boisdan ham hozirgi sharoitda qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, logistika muammolarini samarali hal qilish, iste'molchilarga yo'naltirilgan va ayni paytda "...raqobatbardoshlikka erishish, ayniqsa, ilmiy-texnik xizmatlarning yaxlit tizimini yaratishda klaster yondashuvi muhimdir" [12].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Klaster yondashuvi asosida qishloq xo'jaligi biznes jarayonlarini rivojlantirishda vertikal integratsiya ishlab chiqarish va qiymat yaratish bo'g'inining zaruriy bo'lgan elementlari (tovarlar, xizmatlar)ga bo'lgan talabni ichki manbalar hisobiga eng kam xarid qilish hisobiga mustaqil shakllantirish imkonini beradi. Paxta-to'qimachilik klasterlari amaliyoti misolida oladigan bo'lsak, vertikal integratsiyalashuvning strategik afzalliklari quyidagilar bilan bog'liq:

- ishlab chiqarish sikliga jalb qilingan xizmatlar hajmining yuqoriligi;
- klaster doirasida strategik qarorlar qabul qilishda har bir ishtirokchi uni amalga oshirish xarajatlari va undan olinadigan foydadan kelib chiqib tanlov imkoniyatiga ega bo'ladi;
- "miqyos samarasi" tufayli faoliyatni mustaqil ravishda amalga oshirish va zaruriy texnik vositalarni mustaqil ravishda erkin bozordan yoki klaster manbalaridan xarid qilish (sotish) imkoniyatiga ega bo'ladi;
- "ichki foydalanish" uchun kam quvvatli fermer xo'jaliklarining sotish faoliyatini yanada rivojlantirish, o'z ehtiyojlarini va takliflarini qoplaydigan yirik ishlab chiqarish obyektlarini tashkil qilish.

Nazarimizda, paxta-to'qimachilik klasterida agroservis infratuzilmasini rivojlantirish – zamonaviy sharoitda qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari, yetkazib beruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi agrologistika va agrokonsalting yo'nalishidagi munosabatlarning sezilarli darajada o'zgarishiga va rivojlanishiga imkon beradi.

Qishloq xo'jaligida Agriculture 4.0 tamoyillarining qo'llanilishi bilan sohada bozor munosabatlari kengayadi, hududlardagi agrosurslar va agroservis xizmatlari bozorining yangi "o'sish nuqtalari" rivojlanadi hamda yangi turdagi agroservis xizmatlariga ehtiyoj ortadi. Moddiy-texnik resurslar va ta'mirlash-texnik xizmatlar, agroservis (agrokonsalting, qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi, qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish va shu kabilar) xizmatlarini ko'rsatishda keng tarmoqli yirik korporativ tizimlarni yaratish zarurati yuzaga keladi. Shu bilan birga, zaruriy shart-sharoitlar ham shakllanadi. Bu esa, o'z navbatida, qishloq xo'jaligida agroservis xizmatlari ko'rsatishning qiymat yaratish zanjiri va uni qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma sifatida kengaytirilishini taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги "Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида" ПФ-5853-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/4567334>
2. Хоскинг, А. Курс предпринимательства: практ. Пособие / А. Хоскинг; пер. с англ. – Москва: Междунар. отношения, 1993. – 352 с
3. Котлер, Ф. Маркетинг Менеджмент / Ф. Котлер. – СанктПетербург: Питер Ком, 2010. – 896 с
4. Кормаков Л.Ф. Организация системы транспортного обслуживания сельскохозяйственного производства: автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.05. Москва 1991 г. 46 с.
5. Мирзаев К.Д. Агросервис хизматлари самарадорлигини оширишнинг методологик асослари 08.00.05 – «Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти»; 08.00.04 – «Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти» и.ф.д. дисс. Автореферати. САМИСИ, Самарқанд-2012. 48 б.
6. Юлдашова Н. З. Совершенствование агросервиса в Республике Узбекистан // Экономика и социум. 2023. №10 (113)-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-agroservisa-v-respublike-uzbekistan>
7. Rose, D.C., Chilvers, J., 2018. Agriculture 4.0: broadening responsible innovation in an era of smart farming. Front. Sustain. Food Syst. 2 (December), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2018.00087>

8. Ильина, Д. Н. Анализ цепочек добавленной стоимости продукции в сельском хозяйстве / Д. Н. Ильина // Сб. ст. по итогам X Осенней конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке. – Под редакцией О.В. Тарасовой, А.А. Горюшкина. 2014. 350-354 сс
9. Michael E. Porter. The Competitive Advantage of the Inner City // Harvard Business Review, 1995. С. 55- 71.
10. Кузнецова, Н. В. Цепочка создания ценностей М. Портера в рамках оценки конкурентоспособности предприятий металлургической отрасли / Н. В. Кузнецова, Е. А. Алексеева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 418-423. — URL: <https://moluch.ru/archive/131/36272>
11. Kudratova I. (2024)Qishloq xo'jaligida qiymat yaratish zanjirini raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida takomillashtirish. «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali. Vol. 1 No. 5:804-807 b. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/issue/view/16>.
12. К.М.Ибодов. Монополияга қарши бошқарув назариялари. Ўқув қўлланма. Тошкент: -Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 2020. – 308 б. ISBN978-9943-13-868-5.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
